

УДК 347.633:342.7(477+100)

Калінюк Анжела Леонідівна –

доктор філософії, доцент,
завідувач кафедри цивільного права
навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ
<https://orcid.org/0000-0001-8032-3632>

Anzhela L. Kalinyuk –

Doctor of Philosophy, Associate Professor,
Head of the Department of Civil Law,
Training and Scientific Institute of Law and Psychology,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0001-8032-3632>

Гопанчук Василь Степанович –

кандидат юридичних наук, професор,
професор кафедри цивільного права
навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ
<https://orcid.org/0000-0002-1563-8635>

Vasyl S. Hopyanchuk –

Candidate of Juridical Sciences, Professor,
Professor of the Department of Civil Law,
Training and Scientific Institute of Law and Psychology,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)
<https://orcid.org/0000-0002-1563-8635>

Застосування шлюбної презумпції при визначення походження дитини в українському та зарубіжному законодавстві

Стаття присвячена окремим правовим питанням, пов'язаним із встановленням походження дитини. В статті здійснена спроба з'ясувати спільні підстави, які містить українське та зарубіжне законодавство у сфері визначення походження дитини та виникнення у подружжя батьківських прав та обов'язків шляхом застосування «презумпції шлюбного батьківства», а також можливість застосування презумпції у тих випадках, коли між чоловіком та жінкою, які стали батьками, шлюб не укладений.

Результати наукової розвідки повинні не лише сприяти розвитку академічного дискурсу, вони повинні бути спрямовані на підвищенні ефективності правового регулювання сімейних, серед них батьківських відносин, а відтак і покращення правового становища дитини, батька, матері, як ключових суб'єктів сімейних правовідносин. В більш широкому контексті йдеться про можливість застосування існуючих у вітчизняному та зарубіжному праві презумпцій, як умов, яка сприятиме охороні сім'ї, материнства, батьківства та дитинства в цілому, що безперечно вплине на повернення інституту шлюбу та сім'ї його глобального суспільного значення. Досліджено види та сутність основних колізійних прив'язок, які застосовуються для визначення походження дитини в зарубіжному законодавстві.

Обґрунтовується, що спосіб встановлення батьківства, материнства, рівно як і залежність виникнення батьківських прав та обов'язків (правовідносин між батьком, матір'ю та дитиною загалом) від наявності (чи, навпаки, відсутності зареєстрованого шлюбу) не впливає на обсяг таких прав. Як

українське, так і національні законодавства зарубіжних країн не виділяє шлюбного чи позашлюбного народження дитини, що відповідає загальним положенням, закріпленим національними законодавствами з урахуванням світових цивілізованих вимог та стандартів. Тобто, на рівні закону закріплене загальне правило, відповідно до якого визначення походження дитини від осіб, які перебувають у шлюбі, здійснюється без додаткових процедур та доведення у будь-який спосіб свого материнства, батьківства. При цьому звернено увагу як на публічно-правові так і на приватноправові аспекти досліджуваного інституту.

Авторами наголошено, що необхідність запровадження і реалізації при визначенні походження дитини шлюбної презумпції полягала першочергово в захисті традиційної моделі сім'ї, захисті дітей від статусу незаконно народжених та зміцненні зв'язку між членами родини, а також, звільняла батьків від обов'язку доказування свого батьківства.

Ключові слова: походження дитини, батьківство, материнство, шлюбна презумпція, батьківські права, права дитини, біологічне батьківство, соціальне батьківство, колізійна прив'язка.

A.L. Kalinyuk, V.S. Hopanchuk Application of the Presumption of Marriage in Determining the Origin of a Child in Ukrainian and Foreign Legislation

The article is devoted to specific legal issues related to the establishment of a child's origin. The study attempts to identify common grounds found in Ukrainian and foreign legislation regarding the determination of a child's origin and the emergence of parental rights and obligations within a marriage through the application of the "presumption of marital paternity." The article also explores the possibility of applying this presumption in cases where no formal marriage exists between a man and a woman who have become parents.

The results of this scientific inquiry aim not only to contribute to the development of academic discourse but also to enhance the efficiency of legal regulation in family, particularly parental, relationships. This, in turn, seeks to improve the legal status of the child, father, and mother as key participants in family legal relations. In a broader context, the study examines the potential application of existing presumptions in domestic and foreign law as a means of protecting the family, motherhood, fatherhood, and childhood as a whole. This undoubtedly impacts the restoration of marriage and family as institutions of global social significance.

The article explores the types and essence of primary conflict-of-law rules used to determine the origin of a child in foreign legislation. It argues that the method of establishing paternity or maternity, as well as the dependency of parental rights and obligations (or legal relationships between a father, mother, and child in general) on the existence (or absence) of a registered marriage, does not affect the scope of such rights. Both Ukrainian legislation and the laws of other countries do not distinguish between children born within or outside marriage, aligning with general principles established in national legal systems that adhere to global civilized standards.

Thus, the law provides a general rule that determines the origin of a child from persons in a marriage without requiring additional procedures or evidence of paternity or maternity. Attention is drawn to both public and private law aspects of the studied institution.

The authors emphasize that the necessity of introducing and implementing the presumption of marital paternity in determining a child's origin was primarily aimed at protecting the traditional family model, safeguarding children from being stigmatized as illegitimate, strengthening family bonds, and relieving parents from the obligation to prove their parenthood.

Keywords: child's origin, paternity, maternity, marital presumption, parental rights, children's rights, biological paternity, social paternity, conflict-of-law rules.

Постановка проблеми. Природне право людей бути батьками закріплене на законодавчому рівні, і держава вживає відповідних заходів, усіляко заохочуючи материнство, батьківство. Ст. 51 Конституції України, прямо наголошує, що дитинство, материнство, батьківство охороняються

державою [1]. Аналогічну норму містить і Сімейний кодекс України, в ст. 5 якого зазначено, що держава охороняє сім'ю, дитинство, материнство, батьківство, а також створює умови для зміцнення сім'ї [2].

Безспірним є те, що дитина, вважається повноцінним суб'єктом сімейних відносин та

наділяється певними правами, які гарантовані їй державою й визначені в різного рівня національних та міжнародних нормативно-правових актах.

Л. В. Красицька, небезпідставно, правомочність знати своїх батьків розглядає як складову права дитини жити і виховуватися в сім'ї [3, с. 90]. Ми також згодні з позицією С. Т. Мішуровської, яка наголошує, що право дитини знати своїх батьків є складовою права на приватне життя [4, с. 53].

Таким чином, походження дитини, її генетична історія, біологічні зв'язки виступають тими факторами, що впливають на формування особистості дитини, а в подальшому стають важливою частиною її ідентичності, як члена суспільства, і як учасника конкретних суспільних відносин.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливість інститут визначення походження дитини, яв у колі окремої родини, так і в масштабах суспільства в цілому, зумовлює актуалізацію цієї проблематики. Недарма, в числі тих, хто ґрунтовно і широко досліджував і досліджує цей напрямок – класики українського сімейного права – В.П. Маслов, О.А. Пушкін, Я.М. Шевченко, Ю.С. Червоний, І.В. Жилінкова, З.В. Ромовська, Р.А. Майданик, Є.О. Харитонов, С.Я. Фурса, В.С. Гопанчук.

Певного значення в розробленні питання щодо визначення походження дитини, в тому числі народженої в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій мали наукові дослідження сучасних вітчизняних фахівців в окресленій сфері. В числі таких необхідно назвати: І.В. Атаманчук, В.В. Бізоню, А.П. Головащук, М.В. Вовк, А.О. Дутко, Я.Р. Марко, Л.П. Мартинюк, В.І. Чечерського, І.В. Чеховську М.П. Юніну та б.ін.

Попри численні наукові дослідження, реалії сьогодення – різке зменшення народжуваності, демографічна криза, втрати серед репродуктивного населення, і разом з тим – стрімкий розвиток медичної галузі, яка надає можливість здійснення посмертної репродукції, вказують на необхідність не лише належного правового регулювання цієї частини сімейних правовідносин, а і належного втілення в буття кожної людини, яка природно прагне продовжити свій рід, і свою націю. Чому безперечно сприяє і правнича наука.

Мета статті – полягає у науково-теоретичному аналізі засадничих положень нормативно-правового регулювання визначення походження дитини в українському та зарубіжному правовому полі. Висновки і пропозиції, зроблені в ході дослідження дозволять підвищити ефективність законодавства та практики його застосування в окресленій сфері, та, зрештою, певним чином посилять позиції України на її шляху до євроінтеграції.

Виклад основного матеріалу. Закономірним і правильним є явище, коли ті чи інші правовідносини регулюються нормами національного права. Не винятком у цьому відношенні є зарубіжні, в тому числі європейські країни, де питання щодо встановлення походження дитини регламентовано цивільним, сімейним законодавством, законодавством про охорону здоров'я, а в ряді країн – спеціальними федеральними законами.

Важливість чіткого визначення джерел правового регулювання окреслених відносин полягає, насамперед у тому, що походження дітей, встановлене у визначеному законом порядку, є підставою виникнення прав та обов'язків батьків та дітей.

Особливого значення має це питання також і тому, що законодавство окремих країн містить серйозні розбіжності у становищі шлюбних та позашлюбних дітей. Слід вказати, що на теперішній час наявність експертизи ДНК дозволяє практично на 100 % гарантувати генетичний зв'язок дитини з матір'ю. Разом з тим сучасне законодавство країн ЄС не вимагає, щоб чоловік і жінка, які претендують на реєстрацію в якості батьків дитини, мали би в своєму розпорядженні неспростовні речові докази. Визнані ще з часів римського права презумпції батьківства та материнства ефективно працюють і по сьогоднішній день.

Варто наголосити, що в законі втілена презумпція шлюбного походження дитини, яка полягає в тому, що дитина, яка зачата і народжена або лише народжена у шлюбі, походить від подружжя, що перебуває в цьому шлюбі. З точки зору О.Є. Харитонова, така презумпція встановлена для спрощення процедури реєстрації походження дитини, а також з огляду на те, що зазвичай народження дитини в шлюбі не заперечується батьками, а є

цілком логічним і закономірним у шлюбних відносинах [5, с. 78-79].

Немає видимих причин, щоб не доєднатися до думки Н. М. Конончук, яка переконана, що українським законодавством встановлено природну концепцію походження дитини. По-перше, закріплено презумпцію батьківства чоловіка щодо дитини, яку народжує його дружина. По-друге, дозволено визнання батьківства за спільною заявою матері та чоловіка, який не перебуває з нею у шлюбі. В цьому випадку також має місце презумпція батьківства – закон не ставить у залежність таке батьківство від реального кровного зв'язку: якщо батьки визнають його наявність, то закон розглядає їх як осіб, від яких походить дитина. По-третє, у випадках, коли один із батьків не має кровного зв'язку з дитиною, але подає заяву про визнання свого материнства/батьківства, він записується матір'ю/батьком дитини (у разі застосування допоміжних репродуктивних технологій). У цих випадках, продовжує автор, і ми згідні з таким висновком, маємо справу з юридичною фікцією материнства/батьківства – визнання батьками осіб, які за природою не є такими. У випадках, коли діє презумпція батьківства, воно може бути оскаржено в суді; коли діє юридична фікція, оскарження є неможливим [6, с. 77].

Завершуючи короткий огляд питання визначення походження дитини від осіб, які перебувають у шлюбі за сімейним законодавством України, відзначимо, що презумпція шлюбного батьківства надає певні "юридичні пільги" як матері, так і батькові дитини: дружина не зобов'язана доводити батьківство чоловіка; чоловік має право вимагати реєстрації себе батьком дитини. Ведучи мову про значення інституту презумпція шлюбного батьківства, не можна не погодитись з тим, що вона є правовим інструментом охорони інтересів матері та дитини і слугує також інтересам чоловіка, надаючи йому право вимагати реєстрації себе батьком [7, с. 16].

Досліджуючи сферу регулювання сімейних відносин, зокрема питання визначення походження дитини, якому притаманна традиційність і наявність національних особливостей для кожної держави, науковці справедливо вказують, що важливим - є правильний вибір права, яке належить

застосувати, адже право різних держав характеризується діаметрально протилежним підходом до регулювання сімейних правовідносин [8, с. 25].

В міжнародному праві, загалом і у зарубіжному законодавстві, зокрема, встановлення походження дитини пов'язується із так званими колізійними прив'язками. Однією із таких колізійних прив'язок виступає – особистий закон дитини, особистий закон батьків, закон особи, яка звернулася за встановленням походження дитини від конкретної особи (*lex fori* – закон суду), закон найбільш сприятливий для дитини. Особистий закон дитини, в свою чергу, може виявлятися в наступних варіантах: закон громадянства дитини; право держави, громадянином якої є дитина за народженням; особистий закон дитини на момент її народження.

Щодо другого колізійного принципу, що визначає встановлення походження дитини, то слід зазначити, що варіанти особистого закону батьків виявляється у вигляді особистого закону матері, права громадянства особи, яка вимагає встановлення чи оспорювання батьківства або материнства, на момент народження дитини чи в момент добровільного визнання батьківства (материнства) [9, с. 162, 164].

Варто також наголосити, що особистий закон дитини як визначальний колізійний принцип при визначенні походження дитини в деяких країнах не обмежується громадянством, і може виявлятися у вигляді закону місця проживання. Саме за таким принципом побудовано законодавство країн Латинської Америки, окремих країн Африканського континенту, Грузії, Вірменії, Таджикистану, деяких азійських країн – до прикладу, Монголії: встановлення походження дитини, рівно, як і відносини між батьками та дітьми, визначаються правом місця проживання дитини.

З усією очевидністю можна стверджувати, що добровільне визнання батьківства (материнства) є одним із способів визначення походження дитини як в українському, так і зарубіжному законодавстві. При чому такий спосіб - є найбільш прийнятним, оскільки поширюється на лише на подружжя, а й на осіб, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі, і за процедурою значно простіший, ніж

встановлення батьківства (материнства) у судовому порядку.

Як і в українському законодавстві, у країнах Європейського Союзу також діє презумпція материнства «*Mater semper certa est*», що означає: «Мати завжди достеменно відома». Підтвердженням походження дитини від матері є, зазвичай, документи медичного закладу, в якому дитина народилася, а при народженні поза медичним закладом – медичні та інші документи, або ж покази свідків. Разом з тим, не всі науковці притримуються такої позиції. На думку Л. В. Красицької, яку ми повністю поділяємо, з 1978 року, коли перша дитина була зачата за методикою *in-vitro*, принцип «*Mater semper certa est*» вже не може бути застосований у всіх без винятку випадках, оскільки в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій у дитини може бути як генетична, так і «природна» мати, які є різними людьми [10, с. 174].

Набагато складнішою в зарубіжному праві, є ситуація із встановленням батьківства. Хоча і тут діє презумпція батьківства – батьком дитини, народженої заміжною жінкою чи народженої після припинення шлюбу, але в межах нормального періоду вагітності, є чоловік матері.

Ми вважаємо, що загальне правило про «шлюбне материнство, батьківство» повинно бути збережено у разі збігу біологічного, і соціального батьківства, навіть при застосуванні допоміжних репродуктивних технологій, особливо в тих випадках, коли біологічний матеріал належить обом із подружжя. Тобто, норма про запис подружжя батьками дитини повинна бути застосовною у всіх випадках, без жодних застережень.

Однак, варто зауважити, що європейська правова доктрина у сфері визначення походження дітей через соціальні зміни, які відбуваються в ряді європейських країн, дещо змінили існуючу концепцію. Так, наприклад, до Німецького цивільного уложення (Цивільний кодекс Німеччини) було введено новий параграф - § 1 571 *Mutterschaft* («материнство»), згідно з яким «Мати дитини – це жінка, яка її народила». До того ж, дане законодавче положення не може бути змінено згодою сторін [11]. З нашої точки зору, такі зміни пояснюються просто - Німеччина концептуально не сприймає будь-якого виду

сурогатного материнства, і такі законодавчі нововведення є цілком закономірними та логічними для цієї країни.

Що стосується презумпції батьківства, то за законодавством Німеччини ймовірний батько може добровільно визнати своє батьківство і бути зареєстрованим як такий в уповноважених адміністративних органах держави. Тобто, особа, яка претендує на батьківство, повинна подати односторонню заяву до відповідних органів реєстрації, в якій зазначити про визнання свого батьківства щодо дитини з відповідним клопотанням записати його батьком в свідоцтві про народження дитини (п. 2 § 1592, § 1594–1598 НЦУ). Слід також вказати, що в німецькому праві, визнання батьківства не обмежено віком дитини, і може мати місце навіть після досягнення дитиною повноліття. Також батько може визнати дитину й після її смерті. Іншими словами, батьком дитини визнається чоловік, який на момент народження був чоловіком матері; або чоловік, який визнав своє батьківство; або чоловік, чиє батьківство визнано судовими органами. При цьому батьківство, може бути оспорено чоловіком, якого визнано батьком; чоловіком, який не заперечує можливості свого батьківства; матір'ю дитини; самою дитиною чи державними органами (§ 1600 I НЦУ) [11].

За ст. 311-14 Цивільного кодексу Франції встановлення походження дитини регулюється особистим законом матері на день народження дитини, якщо мати – невідома – особистим законом дитини [12]. Загалом же, добровільне батьківство чи материнство регулюється особистим законом жінки (матері) та чоловіка (батька) або особистим законом дитини. Ст. 964 Цивільного кодексу Ірану закріплено положення, згідно з яким відносини між батьками та дітьми регулюються національним законом батька, за винятком тих випадків, коли походження дитини встановлюється лише щодо її матері, і в такому разі – відносини між дитиною та її матір'ю регулюються національним законом останньої. За таких обставин при встановленні походження дитини застосовується колізійна формула прикріплення до особистого закону матері.

Законодавством Бельгії (ст. 62 Закону «Про міжнародне приватне право Бельгії») встановлено правило, відповідно до якого встановлення чи оспорювання батьківства або

материнства регулюється правом держави громадянства особи на час народження дитини або ж, якщо встановлення батьківства, материнства - є результатом добровільного акту, під час здійснення цього акту. Тут – колізійним принципом є закон держави громадянства особи, яка вимагає встановлення чи оспорує батьківство, материнство на момент народження дитини або на момент добровільного визнання батьківства чи материнства.

Ведучи мову про правове регулювання такої специфічної сфери сімейних відносин - визначення походження дитини у зарубіжному законодавстві, в тому числі за допомогою використання правових презумпцій, не можна оминати і таку країну, як Сполучені Штати Америки.

Особливості законодавства США, в порівнянні з законодавством України, інших країн Європейського Союзу, яке регулює встановлення походження дитини, обумовлені, насамперед, різними етапами їх розвитку та становлення відповідного законодавства. На нашу думку, основна відмінність полягає у тому, що на теренах цих держав діють абсолютно різні правові системи – система загального права в США, тоді як Україна та європейські країни – належить до сім'ї континентального права.

Попри такі розбіжності, все ж таки, необхідно вказати і на деякі спільні закономірності розвитку інституту встановлення походження дитини.

За визначенням американських дослідників, інститут встановлення батьківства розвивався паралельно з нормами, що встановлюють обов'язок батька утримувати свою біологічну дитину; в США тривалий час існували інститути законнонародженості та незаконнонародженості; інститути добровільного встановлення батьківства та встановлення батьківства в судовому порядку склалися історично; чітко простежується зв'язок правових норм, що регулюють встановлення батьківства з нормами римського приватного права і, зрештою, позови про встановлення батьківства носили кримінальний характер, хоча за своєю сутністю були цивільними [13]. Якщо об'єктивно підходити до питання, то є очевидним, що ознаки характерні для інституту встановлення походження дитини в праві США – притаманні і праву України, європейських країн

та інших, про які йшлося в даній науковій розвідці.

Таким чином, можемо констатувати, що названі закономірності розвитку призвели до того, що в українському та зарубіжному законодавстві існує багато спільного в регулюванні правовідносин, пов'язаних з установленням та засвідченням походження дітей. Така спільність виявляється в існуванні засадничих принципів правового регулювання: пріоритетного захисту прав та інтересів дітей; пріоритету сімейного виховання дітей; необхідністю зміцнення сім'ї як соціального інституту та неприпустимості свавільного втручання у сімейні відносини; забезпечення безперешкодного здійснення батьками своїх прав та обов'язків та можливість юрисдикційного та неюрисдикційного захисту прав та інтересів дитини та сім'ї в цілому.

І, на останок, необхідно виділити ще один правовий принцип, закріплений в законодавстві США – принцип відповідальності за дітонародження. Такий принцип фактично діє в усіх країнах Європейського Союзу, Україні та б. ін., і відображений, в першу чергу в нормах, які закріплюють обов'язок батьків виховувати та утримувати своїх малолітніх, неповнолітніх дітей та нести цивільно-правову відповідальність за завдану ними шкоду.

Висновки. Презумпція шлюбного походження дитини знайшла закріплення як у нормах СК України, так і підтримана у науковому середовищі. Більшість науковців відводять презумпціям чільне місце в механізмі правового регулювання сімейних відносин.

В ряді європейських країн, в тому числі і в Україні, ключовим, довгий час при визначенні походження дитини, виступав саме юридичний аспект, тобто визнавалися лише законно народжені діти. І лише в кінці 70-х років минулого століття у Європі, а пізніше і в інших країнах, розпочався процес, за якого діти, народжені в шлюбі та діти, народжені поза шлюбом, прирівнювалися у правах, і на перший план почав виходити природно-біологічний аспект.

Спосіб встановлення батьківства, материнства, рівно як і залежність виникнення батьківських прав та обов'язків (правовідносин між батьком, матір'ю та дитиною загалом) від наявності (чи, навпаки, відсутності

zareєстрованого шлюбу) не впливає на обсяг таких прав. Як українське, так і національні законодавства зарубіжних країн не виділяє шлюбного чи позашлюбного народження дитини, що відповідає загальним положенням, закріпленим національними законодавствами з урахуванням світових цивілізованих вимог та стандартів. Тобто, на рівні закону закріплене загальне правило, відповідно до якого визначення походження дитини від осіб, які перебувають у шлюбі, здійснюється без додаткових процедур та доведення у будь-який спосіб свого материнства, батьківства.

Презумпція шлюбного батьківства, материнства – це загальне правило, традиційна та загальноновживана правова категорія, яка склалась під впливом історичних та соціальних чинників і вперше виникла в римському приватному праві. Сутність цієї презумпції полягала у визначенні походження дитини від чоловіка матері, тобто біологічного батька. При визначенні походження дитини загальноприйнятим вважався принцип

«pater est quem nuptiae demonstrant» – батьком є той, на кого вказує шлюб. Іншими словами – батьком дитини є та особа, яка перебувала у шлюбі з матір'ю на момент народження дитини. У разі народження дитини поза шлюбом презумпція батьківства не діяла. Необхідність визначення такої презумпції полягала першочергово в захисті традиційної моделі сім'ї, захисті дітей від статусу незаконно народжених та зміцненні зв'язку між членами родини, а також, звільняла батьків від обов'язку доказування батьківства.

Загальною підставою виникнення правовідносин батьків і дітей є державна реєстрація народження. Реєстрація народження забезпечує правове визнання дитини в якості суб'єкта права і є підставою для гарантії і захисту її прав. Реєстрацію народження здійснюють органи публічної влади за наявності встановлених законом пістав, результатом чого є – видача свідоцтва про народження.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: від 28.06.1996 № 254к/96-ВР: станом на 1 січ. 2020 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text> (дата звернення: 05.01.2025).
2. Сімейний кодекс України: Кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III: станом на 19 груд. 2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text> (дата звернення: 05.01.2025).
3. Красицька Л.В. Право дитини знати своїх батьків. *Проблеми цивільного права і процесу*. Харків: ХНУВС. 2019. С. 90-93.
4. Мішуровська С.Т. Розширення складників приватного життя згідно з Конвенцією про захист прав та основоположних свобод людини. *Проблеми законності*. 2007. Вип. 91. С. 52-58.
5. Сімейне право України: навчальний посібник / за ред. проф. О. Є Харитонова. Київ: Істина, 2008. 200 с.
6. Конончук Н.М. Визначення сімейно-правового статусу дитини за сімейним законодавством України. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 7. С. 77-80.
7. Конончук Н.М. Презумпція шлюбного походження дитини за сімейним законодавством України. *Науковий вісник Херсонського державного університету*. 2014. Т. 2. Вип. 6-2. С. 16-19.
8. Лефтерова О.І. Колізійне регулювання визначення походження дитини, народженої в «міжнародному» шлюбі. *Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. Правознавство*. 2019. Т. 24. Вип. 2 (35). С. 23-33.
9. Мирсаєв Х.С. Проблеми правового регулювання встановлення походження дитини в міжнародно-правових відносинах. *Європейські перспективи*. 2013. № 11. С. 162-166.
10. Красицька Л.В. Визначення походження дитини від матері. *Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ*. 2017. № 3 (78). С. 172-180.
11. Wudarski A. Aktuelle Fragen des Familienrechts in Deutschland und in Polen im europäischen Kontext. Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft / ed. Ch. v. Bar, A. Wudarski. München. 2012. 615 s.
12. Цивільний кодекс Франції (Кодекс Наполеона. В. Н. Захватаєв / пров. з франц., Додатки В. Н. Захватаєв. Київ: Алерта, 2016. 1156 с.

13. Schabas W. A. Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (Article 37). W. Schabas, H. Sax. Martinus Nijhoff publishers, Leiden, Boston, 2016. 96 p.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: vid 28.06.1996 № 254k/96-VR: stanom na 1 sich. 2020 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr#Text> (data zvernennia: 05.01.2025).
2. Simeinyi kodeks Ukrainy: Kodeks Ukrainy vid 10.01.2002 № 2947-III: stanom na 19 hrud. 2024 r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text> (data zvernennia: 05.01.2025).
3. Krasyska L.V. Pravo dytyny znaty svoikh batkiv. *Problemy tsyvilnoho prava i protsesu*. Kharkiv: KhNUVS. 2019. S. 90-93.
4. Mishurovska S.T. Rozshyrennia skladnykh pryvatnoho zhyttia zghidno z Konventsiiu pro zakhyst prav ta osnovopolozhnykh svobod liudyny. *Problemy zakonnosti*. 2007. Vyp. 91. S. 52-58.
5. Simeine pravo Ukrainy: navchalnyi posibnyk / za red. prof. O. Ye Kharytonova. Kyiv: Istyna, 2008. 200 s.
6. Kononchuk N.M. Vyznachennia simeino-pravovoho statusu dytyny za simeinym zakonodavstvom Ukrainy. *Yurydychnyi naukovi elektronnyi zhurnal*. 2021. № 7. S. 77-80.
7. Kononchuk N.M. Prezumptsiia shliubnoho pokhodzhennia dytyny za simeinym zakonodavstvom Ukrainy. *Naukovi visnyk Khersonskoho derzhavnogo universytetu*. 2014. T. 2. Vyp. 6-2. S. 16-19.
8. Lefterova O.I. Koliziine rehuliuвання vyznachennia pokhodzhennia dytyny, narodzhenoї v “mizhnarodnomu” shliubi. *Visnyk ONU imeni I.I. Mechnykova. Pravoznavstvo*. 2019. T. 24. Vyp. 2 (35). S. 23-33.
9. Myrsaiev Kh.S. Problemy pravovoho rehuliuвання vstanovlennia pokhodzhennia dytyny v mizhnarodno-pravovykh vidnosynakh. *Yevropeiski perspektyvy*. 2013. № 11. S. 162-166.
10. Krasyska L.V. Vyznachennia pokhodzhennia dytyny vid materi. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu vnutrishnikh sprav*. 2017. № 3 (78). S. 172-180.
11. Wudarski A. Aktuelle Fragen des Familienrechts in Deutschland und in Polen im europäischen Kontext. Deutschland und Polen in der europäischen Rechtsgemeinschaft / ed. Ch. v. Bar, A. Wudarski. München. 2012. 615 s.
12. Tsyvilnyi kodeks Frantsii (Kodeks Napoleona. V. N. Zakhvataiev / prov. z frants., Dodatky V. N. Zakhvataiev. Kyiv: Alerta, 2016. 1156 s.
13. Schabas W. A. Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (Article 37). W. Schabas, H. Sax. Martinus Nijhoff publishers, Leiden, Boston, 2016. 96 p.